

ASAP

Systematický přístup k sociálním médiím
a předpubescentům prostřednictvím
rozvoje myšlenkových dovedností

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP

PŘÍSTUP A METODIKA

Spolufinancováno
Evropskou unií

PŘÍSTUP A METODIKA

Program Erasmus+

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání

ASAP – Systémový přístup k sociálním médiím a dětem na prahu dospívání prostřednictvím výuky myšlenkových dovedností

Grantová dohoda č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Stránka projektu [na platformě Erasmus+ Project Results](#) | Stránka komunity projektu [Zenodo](#)

R3.1.2 Přístup a metodika vzdělávacího programu ASAP

Srpen 2025

Co-funded by
the European Union

Projekt ASAP je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při tvorbě této publikace neznámá schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise a italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

Licence

Toto dílo je licencováno pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), která umožňuje použití, distribuci a úpravy díla, včetně komerčního využití, pokud je uveden původní autor a jsou uvedeny všechny změny.

Pokud konkrétní obsah zahrnuje díla třetích stran nebo zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby, může být nutné získat další práva. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví tvůrců tohoto díla, může být nutné požádat o povolení přímo držitele práv.

Obsah

Úvod	3
Pedagogika ASAP: Metakognitivní a zkušenostní přístup k učení pro svět onlife.....	4
Teoretické základy	4
Dimenze onlife: integrace digitální a fyzické reality	4
Metakognitivní přístup a kritické myšlení: Reflektování toho, jak se učíme	5
Zkušenostní učení: Učení prostřednictvím přímé zkušenosti a reflexe	5
Metodické pilíře.....	6
Preventivní metoda: Učení pro pohodu a odolnost	6
Reflexivní a dialogická metoda: učení prostřednictvím dotazování a sdílení	7
Participativní přístup: Učení jako společné tvoření.....	7
Metoda založená na animaci: Učení prostřednictvím kreativity a participace	8
Role pedagoga	8
Základní hodnoty.....	9
Od teorie k praxi: vzdělávací program ASAP	9
Rámec kompetencí.....	10
Výukové jednotky - kapitoly	11
Závěr	12
Reference	13

Vzdělávací program ASAP

Přístup a metodika

ÚVOD

Přístup a metodika ASAP popisuje pedagogické a metodologické základy vzdělávacího programu ASAP, který byl vyvinut v rámci projektu *Systémový přístup k sociálním médiím a dětem na prahu dospívání prostřednictvím výuky myšlenkových dovedností*, spolufinancovaného programem Erasmus+ Evropské unie. Nastiňuje teoretické principy, vzdělávací metody a rámec kompetencí, které jsou vodítkem pro návrh a implementaci programu v reálných vzdělávacích kontextech.

Díky spolupráci partnerů z Itálie, Portugalska, Slovinska, Chorvatska a České republiky se projekt ASAP zabývá rostoucími výzvami ve vzdělávání souvisejícími se vztahem předpubertálních dětí k digitálním médiím. Kombinací poznatků z oblasti vzdělávání, psychologie, mediálních studií a komunikace si klade za cíl podporovat digitální gramotnost, emoční gramotnost a kritické myšlení u žáků ve věku 11 až 13 let.

Tento dokument slouží jako koncepční i praktický průvodce. Nejprve představuje pedagogiku ASAP založenou na metakognici, zkušenostním učení a perspektivě onlife; poté podrobně popisuje metodické pilíře a základní hodnoty, na nichž je založena; a nakonec představuje vzdělávací program ASAP, který tyto principy převádí do kompetencí a jednotlivých kapitol. Společně tyto prvky poskytují pedagogům ucelený rámec pro podporu reflexivního, participativního a odpovědného zapojení do digitálního světa.

PEDAGOGIKA ASAP: METAKOGNITIVNÍ A ZKUŠENOSTNÍ PŘÍSTUP K UČENÍ PRO SVĚT ONLIFE

Svět, ve kterém předpubertální děti rostou a učí se, je stále složitější a propojenější. Rychlé technologické změny, neustálé vystavení digitálním médiím a nové formy sociální interakce formují to, jak vnímají samy sebe a jak se vztahují k ostatním. Tyto transformace přinášejí příležitosti pro kreativitu a propojení, ale také výzvy související s identitou, regulací emocí a kritickým uvědoměním. Digitální vzdělávání se proto dnes musí posunout nad rámec předávání technických znalostí a podporovat strukturálnější reflexi, participaci a vědomé zapojení do digitální i sociální reality.

Pedagogika ASAP byla vyvinuta v reakci na tuto potřebu. Navrhuje systémový přístup, který integruje metakognici, zkušenostní učení a participativní praxi a klade reflexi a povědomí do centra vzdělávacího procesu. Namísto zaměření se pouze na rizika nebo chování povzbuzuje žáky k prozkoumání toho, jak myslí, cítí a jednají, a rozvíjí kompetence, které jim umožňují orientovat se v digitálním životě s empatií, autonomií a odpovědností.

Tento dokument systematicky představuje přístup ASAP. Přibližuje jeho teoretické základy, které definují koncepční a filozofický základ modelu; metodologické pilíře, které tyto principy převádějí do vzdělávací praxe; roli a hodnoty pedagoga, které podporují vztah mezi učiteli a žáky; a konečně rámec, který propojuje teorii s praxí prostřednictvím kompetencí a jednotlivých kapitol tvořících vzdělávací program ASAP. Společně tyto prvky tvoří ucelenou pedagogiku, která podporuje pohodu, kritické myšlení a aktivní občanství v onlife světě.

Teoretické základy

Přístup ASAP je založen na třech propojených teoretických základech, které definují jeho vzdělávací rozsah. Perspektiva onlife uznává integrovanou povahu digitální a fyzické zkušenosti; metakognitivní přístup zdůrazňuje uvědomění si a regulaci vlastního myšlení; a zkušenostní učení klade důraz na aktivní budování znalostí prostřednictvím akce a reflexe.

Dimenze onlife: integrace digitální a fyzické reality

Perspektiva „onlife“ (Floridi, 2015) tvoří filozofický základ přístupu ASAP. Uznává, že život v digitálním věku již nelze rozdělit na oddělenou online a offline sféru. Digitální zkušenosti jsou součástí kontinua každodenní reality a to, co se děje v digitálním prostředí, má emocionální, vztahové a etické důsledky, které jsou stejně reálné jako ty v přímých interakcích.

Přístup ASAP vychází ze systémového pojetí učení. Digitální gramotnost není považována za izolovaný nebo technický předmět, ale za integrální a smysluplný rozměr osobního a sociálního rozvoje. Naučit se orientovat v digitálním světě proto znamená naučit se rozumět sobě samému, ostatním a sociálním kontextům, ve kterých dochází k interakcím.

Vzdělavatelé a žáci společně zkoumají, jak se emoce, vztahy a volby projevují ve fyzickém a digitálním prostoru. Tím posilují pochopení toho, že digitální občanství je prostě občanstvím v současném životě:

způsobem, jak být přítomný, zodpovědný a propojený ve sdíleném lidském prostředí, které plynule přesahuje obě sféry.

Metakognitivní přístup a kritické myšlení: Reflektování toho, jak se učíme

Metakognitivní přístup tvoří průřezovou vrstvu přístupu ASAP. Jak poprvé konceptualizoval John Flavell (1979), metakognice odkazuje na schopnost reflektovat a regulovat vlastní myšlenkové a učební procesy. Vyzývá žáky, aby uvažovali nejen o tom, co vědí, ale také o *tom, jak* k tomuto poznání dospěli, čímž posiluje autonomii, zvědavost a seberegulace.

V praxi je metakognitivní přístup úzce propojen s kritickým myšlením. V rámci vzdělávacího programu ASAP jsou žáci vybízeni k analýze svých předpokladů, zpochybňování zdrojů a zkoumání emocí a záměrů, které jsou základem jejich myšlenek a činů. Rozvoj tohoto dvojího povědomí o kognitivních a emocionálních procesech umožňuje účastníkům činit informovaná a etická rozhodnutí jak v jejich sociálním, tak digitálním životě.

Metakognitivní přístup není samostatným cílem, ale způsobem učení, který prostupuje celým vzdělávacím procesem: od kladení smysluplných otázek po rozpoznávání předsudků a hodnocení informací a osobních rozhodnutí. Proměňuje reflexi ve vědomou strategii učení, pomáhá žákům myslet jasněji, jednat odpovědněji a růst s vědomím.

Zkušenostní učení: Učení prostřednictvím přímé zkušenosti a reflexe

Dalším základem přístupu ASAP je zkušenostní učení, chápáné jako proces, ve kterém se znalosti vytvářejí prostřednictvím akce a reflexe. Vychází z myšlenky Johna Deweyho „učení se praxí“ (1971) a zdůrazňuje, že znalosti nejsou pouze otázkou předávání znalostí, ale také se budují prostřednictvím aktivního zapojení do reálných situací. Učení se formuje prostřednictvím zkušeností, které zahrnují aktivní aplikaci znalostí a dovedností, následovanou reflexí, která účastníkům umožňuje vytvářet význam, vyvozovat závěry a testovat nové strategie.

Cyklus zkušenostního učení Davida Kolba (1984), rozdělený do čtyř vzájemně propojených fází (konkrétní zkušenost, reflexivní pozorování, abstraktní konceptualizace a aktivní experimentování), poskytuje strukturální rámec pro tento přístup učení praxí. Tento dynamický proces je základem pro návrh vzdělávacích aktivit ASAP a zajišťuje, že učení zůstává transformativní díky aktivnímu zapojení žáků.

V rámci vzdělávacího programu ASAP se cyklus zkušenostního učení uplatňuje prostřednictvím aktivit, které účastníkům umožňují aktivně se zapojit do reálných situací, reflektovat své zkušenosti a experimentovat s novými způsoby myšlení a chování. Například se žák může zamyslet nad zkušeností se sociálními médii (reflexivní pozorování), diskutovat o ní ve skupině (abstraktní konceptualizace) a poté experimentovat s novými strategiemi digitální interakce (aktivní experimentování). Tento cyklus posiluje integraci myšlení a jednání jako neoddělitelných složek učení.

Jak zdůrazňuje Jennifer Moon (1999; 2004), reflexivní dimenze, úzce spojená s metakognicí, je pro tento proces klíčová. Reflexe je chápána jako generativní a transformativní praxe, která umožňuje žákům přeprocovat prožité zkušenosti, rozpoznat předpoklady, prohloubit sebeuvědomění a přetvořit osobní přesvědčení a významy. V kontextu ASAP je reflexe individuální i kolektivní, podporovaná dialogem, kreativním vyjádřením a kritickým dotazováním.

Společně tyto základy činí z ASAP vzdělávací přístup, který integruje kontext, uvědomění a akci. Podporují rozvoj kognitivních, emocionálních, sociálních a digitálních kompetencí, včetně kritického a reflexivního myšlení, takže se učení stává aktivním, vědomým a participativním procesem.

Na základě tohoto teoretického rámce projekt identifikuje soubor metodických pilířů, včetně preventivních, reflexivních a dialogických, participativních a animačních metod, které tyto principy převádějí do každodenní vzdělávací praxe a propojují teorii s akcí a reflexí se zkušeností.

Metodické pilíře

Metodické pilíře přístupu ASAP převádějí jeho teoretické základy do vzdělávací praxe. Každá metoda ztělesňuje specifický rozměr učení, od prevence a reflexe po participaci a kreativitu, a společně tvoří integrovaný rámec, který podporuje rozvoj kognitivních, emocionálních, sociálních a digitálních kompetencí.

Tyto metody poskytují pedagogům různé cesty, jak podpořit pohodu, kritické uvědomění a aktivní zapojen a pomáhají žákům propojit myšlení a jednání v digitálním i fyzickém prostředí.

Preventivní metoda: Učení pro pohodu a odolnost

ASAP vychází z perspektivy onlife, která uznává propojenost digitální a fyzické reality, a integruje prevenci do svého metodického rámce nikoli jako reaktivní opatření, ale jako proaktivní a strukturální rozměr vzdělávání. Prevence je chápána jako přístup, který předvídá potíže, namísto toho, aby je řešil až po jejich vzniku. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro zdravý a vyvážený rozvoj podporou duševní pohody, emoční gramotnosti a kritického myšlení. Tato perspektiva nevnímá prevenci jako izolovaný zásah, ale jako souvislý proces integrovaný do každodenní vzdělávací praxe.

Z tohoto pohledu zahrnuje prevence budování odolnosti, posilování osobních zdrojů a rozvoj průřezových kompetencí, které podporují žáky při zvládnání životních změn, vyrovnávání se s nejistotou a orientaci v komplexním, rychle se vyvíjejícím sociálním a digitálním prostředí. Je úzce spjata s osobním růstem, autonomií a schopností činit informovaná a odpovědná rozhodnutí. Podporou povědomí a seberegulace prevence umožňuje žákům zvládat výzvy dříve, než se stanou riziky.

V rámci vzdělávacího programu ASAP se prevence realizuje prostřednictvím zkušeností, které pomáhají žákům rozpoznat, pochopit a transformovat potenciální zranitelnosti na příležitosti k učení. Například v některých aktivitách žáci zkoumají příznaky digitálního stresu a rozvíjejí strategie k regulaci svých emocionálních reakcí, čímž předcházejí negativním důsledkům, jako je závislost, úzkost nebo srovnávání se s ostatními. V jiných aktivitách se reflexe online komunikace, autenticity médií nebo sociálního vlivu stává prostorem pro procvičování sebekontroly, empatie a kritického uvědomění.

Začleněním prevence do rámce rozvoje kompetencí se ASAP snaží překročit paradigma snižování rizik. Redefinuje prevenci jako proces posilování, který posiluje schopnost jednat, sebeuvědomění a etickou odpovědnost. Tímto způsobem se prevence stává každodenním vzdělávacím horizontem – sdílenou praxí, která podporuje autonomii, inkluzi a pohodu jak v digitálním, tak v reálném kontextu.

Reflexivní a dialogická metoda: učení prostřednictvím dotazování a sdílení

Reflexivní a dialogická metoda, zakořeněná v metakognitivní dimenzi přístupu ASAP, klade dotazování, dialog a sdílenou reflexi do centra procesu učení. Vychází z myšlenky, že myšlení se rozvíjí prostřednictvím interakce a že porozumění se prohlubuje, když jsou žáci vyzváni, aby formulovali, zpochybňovali a zdokonalovali své vlastní pohledy ve vztahu k pohledům ostatních. Inspirováno sokratovskou tradicí dotazování, dialog zde není nástrojem pro předávání odpovědí, ale prostředkem pro generování nových otázek a společné konstruování významu.

V rámci této metody jsou reflexe a dialog propojené praktiky. Studenti jsou povzbuzováni k přecházení mezi osobní introspekci a skupinovou diskusí, přičemž si uvědomují, jak se jejich myšlenky, emoce a hodnoty navzájem ovlivňují. Prostřednictvím vedených otázek, interakce s vrstevníky a kolektivního uvažování si účastníci rozvíjejí povědomí o svých kognitivních a emocionálních procesech a zároveň procvičují kritické a etické myšlení. Tento proces pěstuje empatii, aktivní naslouchání a intelektuální pokoru, což jsou základní kompetence pro život v digitálním a sociálním kontextu.

Úlohou pedagoga je usnadňovat dialog. Namísto poskytování řešení vytvářejí pedagogové bezpečný prostor, kde lze prozkoumávat zvědavost a nejistotu. Předvádějí reflexivní postupy tím, že kladou otevřené otázky, podporují různé úhly pohledu a pomáhají žákům vytvářet si vlastní interpretace. Tento dialogický přístup mění vzdělávací vztah na partnerství založené na zkoumání, kde se každý stává jak žákem, tak učitelem.

Z tohoto pohledu nejsou reflexe a dialog oddělenými fázemi učení, ale souvislými postoji, které podporují metakognici a participaci. Pomáhají transformovat informace do porozumění a povědomí do akce. Praktikování dialogu jako způsobu společného uvažování si žáci rozvíjejí schopnost kriticky uvažovat, vcítit se do druhých a zaujmout odpovědné postoje ve svých komunitách, a to jak online, tak offline.

Participativní přístup: Učení jako společné tvoření

Na základě principů zkušenostního učení definuje participativní přístup učení jako proces společné tvorby. Uznává, že znalosti rostou díky spolupráci, interakci a vzájemnému zapojení. Participace není pouze zapojením do aktivit, ale aktivním převzetím odpovědnosti v rámci vzdělávací komunity. Žáci i pedagogové se stávají spoluautory vzdělávacího procesu, obohacují ho svými nápady, pohledy a zkušenostmi, díky nimž se učení stává smysluplnějším a citlivějším k souvislostem..

Tento přístup podporuje pocit sounáležitosti a aktivní zapojení žáků. Tím, že se žáci povzbuzují k navrhování témat, nápadů a začleňování svých životních zkušeností do vzdělávacího procesu, stává se účast hnacím motorem motivace a relevance. Žáci se nevidí jako pasivní příjemci obsahu, ale jako partneři v procesu zkoumání a objevování. Tento pocit sdíleného účelu posiluje zapojení a pomáhá propojit individuální růst se společnou pohodou.

V rámci ASAP přesahuje účast dynamiku učebny. Zahrnuje vytváření mostů mezi vzdělávacím prostředím a širší komunitou, propojování formálních a neformálních vzdělávacích prostředí a podporu spolupráce mezi školami a rodinami. Taková otevřenost podporuje inkluzivitu a pohled na vzdělávání jako na proces spolupráce a společné dobro.

Participativní přístup nakonec transformuje učení v demokratický a spoluvytvářející akt. Podporuje spolupráci, komunikaci a kritické uvědomění a umožňuje žákům aktivně se podílet na utváření nejen svého vlastního rozvoje, ale i sociálního a digitálního prostředí, ve kterém žijí.

Metoda založená na animaci: Učení prostřednictvím kreativity a participace

Metoda založená na animaci (Pollo, 2002; Floris, 2018), vycházející ze zkušenostního učení a doplňující participativní přístup, nabízí konkrétní způsob, jak proměnit spolupráci a kreativitu v učení. Nejedná se o zábavu, ale o strukturovaný pedagogický a sociální nástroj, který umožňuje pedagogům navrhovat smysluplné a poutavé vzdělávací zážitky a zkušenosti. V tomto kontextu se animací rozumí dynamické, participativní aktivity, které ožívují učení prostřednictvím dialogu, hry a kreativní činnosti.

Hraní rolí, kooperativní hry a interaktivní vyprávění příběhů se stávají příležitostmi k objevování, spolupráci a sdílení významů. Hlavním principem této metody je, že pedagog nejedná, ale umožňuje jednání: učení probíhá prostřednictvím účasti, nikoli výuky. To znamená přechod od tradiční výuky založené na předávání znalostí k pedagogice založené na zkušenosti, která staví žáky do centra procesu.

Animace si cení různých expresivních jazyků (verbálních, vizuálních, tělesných a digitálních), které umožňují každému účastníkovi přispívat podle svých schopností a preferencí. Stejně důležitá je i skupinová dimenze: interakce s ostatními podporuje schopnost vcítit se do druhých, empatii a kognitivní restrukturalizaci. Prostřednictvím spolupráce se účastníci učí vyjadřovat se, aktivně naslouchat a společně budovat porozumění.

Hravost není rozptýlením, ale katalyzátorem zvědavosti, soustředění a emocionálního propojení. Integrací kreativity, interakce a radosti animace transformuje učení na sociální zkušenost, ve které motivace a porozumění rostou společně. Povzbuzuje žáky, aby vnímali vzdělávání ne jako povinnost, ale jako prostor pro objevování, účast a společný růst.

Dohromady tvoří tyto čtyři metody ucelený systém, který transformuje přístup ASAP do živé vzdělávací praxe. Vyzývají pedagogy k vytváření inkluzivních, participativních a reflexivních vzdělávacích prostředí, kde se prevence, dialog, spolupráce a kreativita stávají součástí každodenní zkušenosti.

Role pedagoga

Účinnost přístupu ASAP závisí do značné míry na schopnosti pedagoga interpretovat, přizpůsobovat a usnadňovat metody v reálných kontextech. V tomto rámci není pedagog pouze zprostředkovatelem znalostí, ale také facilitátorem procesů a vztahů – průvodcem, který vytváří podmínky pro autentické, smysluplné a participativní učení. Jeho úkolem je podporovat osobní vyjádření, stimulovat reflexi a udržovat dialog v bezpečném a inkluzivním vzdělávacím prostředí.

Vzdělavatel ztělesňuje principy prevence, reflexe a participace, které jsou základem přístupu ASAP. Pomáhá žákům propojit osobní zkušenosti s širšími sociálními, etickými a digitálními dimenzemi a podporuje povědomí o tom, jak emoce, hodnoty a volby vzájemně působí v každodenním životě. Vzdělavatelé tak působí jako zprostředkovatelé mezi jednotlivcem a kolektivem a propojují školy, rodiny a komunity ve společném vzdělávacím úsilí.

Role pedagoga je také mezigenerační. Usnadňováním spolupráce mezi dětmi, rodiči a učiteli vytvářejí příležitosti pro společnou reflexi digitálního života, vztahů a sociální dynamiky. Modelují reflexivní postupy tím, že kladou otevřené otázky, podporují zvědavost a ukazují, že nejistota může být

produktivním prostorem pro růst. Tímto způsobem pedagogové pěstují empatii, sebeuvědomění a smysl pro odpovědnost, které přesahují rámec učebny.

Základní hodnoty

Role pedagoga je založena na souboru základních hodnot, které dávají přístupu ASAP smysl a soudržnost. Tyto hodnoty řídí jednání, postoje a vztahy pedagoga v každé fázi procesu učení:

- Zaměření na člověka: uznávání jedinečnosti, důstojnosti a potenciálu každého studenta a podpora jejich osobního a intelektuálního růstu s empatií a respektem;
- Inkluze: přijímání rozmanitosti a zajištění přístupnosti pro všechny žáky, vytváření prostředí, kde se každý cítí zastoupen a oceňován;
- Vzdělávací vztahy a účast: podpora dialogu, spolupráce a sdílené odpovědnosti prostřednictvím důvěryhodných, demokratických vztahů, kde má každý hlas význam;
- Nesoudnost a otevřenost: zachování postoje aktivního naslouchání a pozastavení úsudku, umožnění žákům svobodně se vyjadřovat a zkoumat různé úhly pohledu bez obav z hodnocení;
- Empatie a péče: uznávání emocí a perspektiv ostatních a jednání s citlivostí a soucitem jak v digitálním, tak v reálném kontextu;
- Autenticita a odpovědnost: podpora soudržnosti mezi myšlenkami, vyjadřováním a činy a posilování etického povědomí v osobních, sociálních a digitálních interakcích;
- Kritická zvědavost: pěstování otevřeného, zvědavého přístupu k sobě samému, ostatním a světu, povzbuzování žáků k objevování, dotazování a nezávislému myšlení.

Tyto hodnoty se promítají do každodenní praxe pedagoga a utvářejí způsob, jakým se vytvářejí prostředí pro učení, jak se usnadňuje dialog a jak se budují vztahy založené na důvěře a vzájemnosti. Ztělesněním těchto hodnot pedagogové proměňují každé setkání v rámci učení v příležitost pro růst, navazování vztahů a sdílenou odpovědnost.

V konečném důsledku pedagog působí jako spolutvůrce smyslu. Prostřednictvím své přítomnosti, naslouchání a záměrného jednání doprovází žáky v procesu interpretace, kladení otázek a transformace zkušeností. V rámci přístupu ASAP je pedagog jak žákem, tak průvodcem, někým, kdo se učí s ostatními, nikoli pro ostatní, a proměňuje vzdělávání ve společnou cestu objevování a transformace.

Od teorie k praxi: vzdělávací program ASAP

Vzdělávací program ASAP představuje praktickou dimenzi tohoto přístupu. Převádí teoretický a metodologický rámec do strukturovaných, na zkušenostech založených vzdělávacích cest, které jsou navrženy tak, aby podporovaly rozvoj transversálních kompetencí ve vzdělávacích kontextech. Prostřednictvím rovnováhy mezi reflexí, dialogem a aktivní účastí program podporuje studenty v propojování myšlenek, emocí a činů.

Tato část představuje vzdělávací architekturu ASAP a to, jak převádí pedagogické principy do praxe. Nejprve nastiňuje klíčové kompetence, které jsou základem procesu učení, jak jsou definovány v souladu s evropskými rámci LifeComp (EK, 2020) a DigComp (EK, 2022). Poté představuje jednotlivé kapitoly, které tyto kompetence ztělesňují prostřednictvím soudržného souboru participativních a reflexivních aktivit.

Rámec kompetencí a tématických kapitol společně nabízejí pedagogům praktického průvodce pro implementaci výukových zkušeností, které podporují povědomí, aktivitu a odpovědnost v onlife světě.

Rámec kompetencí

Role pedagoga, založená na sdílených hodnotách a reflexivní praxi, nachází konkrétní vyjádření v rozvoji klíčových kompetencí, které podporují růst žáků v osobní i digitální dimenzi.

Na základě principů LifeComp a DigComp, evropských referenčních rámců pro osobní, sociální a digitální klíčové kompetence pro celoživotní učení (Rada Evropské unie, 2018; EK, 2019), rámec ASAP identifikuje soudržný soubor průřezových kompetencí, které propojují myšlení, cítění a jednání – a pomáhají žákům orientovat se ve složitosti světa onlife s vědomím a odpovědností.

Rámec ASAP je v souladu s těmito evropskými modely, což zajišťuje jeho přenositelnost a soulad s evropskou politikou vzdělávání. Mezi jeho průřezové kompetence patří:

- Osobní oblast (LifeComp P1-P3):
 - Emocionální gramotnost (LifeComp P1): rozpoznávání, pojmenovávání a zvládání emocí u sebe i u druhých;
 - Odolnost a sebeuvědomění (LifeComp P2): reflexe zkušeností, učení se z chyb a rozvoj sebevědomí a přizpůsobivosti;
 - Pohoda a rovnováha (LifeComp P3): udržování emoční stability, zvládání stresu a hledání harmonie mezi digitálními a reálnými zkušenostmi;
- Sociální oblast (LifeComp S1-S3):
 - Empatie a vztahové dovednosti (LifeComp S1): aktivní naslouchání, respektující komunikace a porozumění perspektivám druhých;
 - Autentická komunikace a odpovědnost (LifeComp S2): jasné a soudržné vyjadřování myšlenek, slov a činů, budování důvěry a etického povědomí v sociálních a digitálních interakcích;
 - Spolupráce (LifeComp S3): konstruktivní zapojení se do spolupráce s ostatními, společné vytváření znalostí a převzetí sdílené odpovědnosti v rámci skupin a komunit;
- Oblast učení se učit (LifeComp L1-L3):
 - Růstový přístup a motivace (LifeComp L1): rozvíjení zvědavosti, otevřenosti k učení a ochoty přijímat výzvy jako příležitosti k růstu;
 - Kritické a metakognitivní myšlení (LifeComp L2): analyzovat informace, zpochybňovat předpoklady, reflektovat vlastní myšlení a identifikovat zaujatost;
 - Seberegulované učení (LifeComp L3): stanovování cílů, sledování pokroku a přizpůsobování strategií učení prostřednictvím reflexe a zpětné vazby;
- Oblast informační a datové gramotnosti (DigComp 1.1-1.3):
 - Vyhledávání a hodnocení digitálních informací (DigComp 1.1, 1.2): procházení, výběr a kritické hodnocení online informací a digitálního obsahu z hlediska přesnosti, relevance a spolehlivosti;
- Komunikace a spolupráce (DigComp 2.1-2.6):
 - Digitální komunikace a účast (DigComp 2.1, 2.2): interakce a sdílení prostřednictvím digitálních technologií při respektování rozmanitosti, soukromí a etických standardů;
 - Digitální občanství a spolupráce (DigComp 2.3, 2.4): aktivní účast v online komunitách, společné vytváření znalostí a odpovědné zapojení do kolektivních digitálních prostorů;

- Netiketa a respektující interakce (DigComp 2.5): uplatňování vhodných komunikačních norem a chování s cílem podporovat důvěru, inkluzi a empatii v digitálním prostředí;
- Oblast bezpečnosti a pohody (DigComp 4.1-4.4):
 - Odpovědné digitální chování (DigComp 4.2, 4.3): správa digitální identity, ochrana soukromí a zajištění emocionální a fyzické pohody v online prostředí;
- Oblast řešení problémů a kreativity (DigComp 5.1-5.4)
 - Digitální řešení problémů (DigComp 5.1): identifikace potřeb, hodnocení technologických řešení a aplikace kreativních řešení každodenních výzev.

Tyto kompetence se neučí jako abstraktní obsah, ale rozvíjejí se organicky prostřednictvím zkušeností, dialogu a reflexe. V rámci přístupu ASAP je rozvoj kompetencí živým procesem, který vyrůstá z interakce, zkoumání a praxe a umožňuje žákům integrovat znalosti, emoce a jednání do souvislého pocitu vlastní účinnosti.

Výukové jednotky - kapitoly

Výše popsané průřezové kompetence ožívají prostřednictvím šesti výukových jednotek – kapitol, které tvoří jádro vzdělávacího programu. Převádějí teoretický a metodický rámec a oblasti kompetencí identifikované v LifeComp a DigComp do konkrétních vzdělávacích cest, kde se učení odehrává prostřednictvím zkušeností, dialogu a reflexe.

Každá kapitola je postavena na konkrétním tématu a integruje kognitivní, emocionální a sociální dimenze do souvislého vzdělávacího procesu:

- Síla otázek: zkoumání zvědavosti, zvidavosti a kritického myšlení;
- Emoce: rozpoznávání, porozumění a konstruktivní vyjadřování emocí;
- Komunikace: rozvoj empatie, aktivního naslouchání a asertivního vyjadřování;
- Autenticita a autorita: identifikace spolehlivých informací a podpora etického povědomí v digitálním prostředí;
- Vzory: reflexe hodnot, sociálního vlivu a odpovědných rozhodnutí;
- Onlife: hledání rovnováhy mezi online a offline zážitky a zkušenostmi a podpora zdravého digitálního života.

Každá kapitola poskytuje strukturované, ale přizpůsobivé aktivity, které mají účastníkům pomoci prozkoumat situace z reálného života, zamyslet se nad nimi a rozvíjet klíčové kompetence v osobních, sociálních, vzdělávacích a digitálních oblastech. Modulární design umožňuje pedagogům přizpůsobit aktivity různým kontextům, ať už formálním nebo neformálním, individuálním nebo skupinovým, školním nebo komunitním.

Díky propojení zkušenostního učení, metakognitivního přístupu a kreativní participace každá kapitola prakticky ztělesňuje přístup ASAP. Nepředstavují sled lekcí, ale spíše cestu objevování a transformace, která umožňuje žákům propojit uvědomění s činností a reflexi s participací.

ZÁVĚR

Současná vzdělávací scéna se rychle a komplexně mění. Dospívající čelí rostoucím výzvám souvisejícím s rozvojem identity, regulací emocí, digitální expozicí a sociálním tlakem. Rozšíření sociálních médií, vliv algoritmů na každodenní interakce a všudypřítomnost online obsahu nejen změnil způsob, jakým mladí lidé komunikují a učí se, ale také to, jak vnímají sami sebe a ostatní. Tyto transformace vyžadují vzdělávací modely, které pomáhají žákům rozvíjet povědomí, reflexi a odolnost, což jim umožňuje vědomě jednat v propojeném digitálním a sociálním prostředí.

V tomto kontextu se vzdělávací přístup ASAP opírá o tři teoretické základy: perspektivu onlife, která uznává integrovanou povahu dnešní digitální a fyzické reality; metakognici, která zdůrazňuje uvědomění si a regulaci vlastního myšlení; a zkušenostní učení, které klade důraz na aktivní budování znalostí prostřednictvím akce a reflexe. Společně poskytují pohled na to, jak se kognitivní, emocionální a sociální procesy proplétají v každodenním životě.

Tyto principy se promítají do praxe prostřednictvím metodických pilířů, které řídí vzdělávací design a facilitaci. Preventivní, reflexivní a dialogické, participativní a animační metody nabízejí pedagogům konkrétní cesty k podpoře pohody, kritického uvědomění a spolupráce. Úlohou pedagoga, opírající se o základní hodnoty, jako je zaměření na člověka, inkluze, neuposuzování, empatie, autenticita, odpovědnost a kritická zvědavost, je vytvářet bezpečné, inkluzivní a dialogické prostředí, ve kterém se učení může smysluplně rozvíjet.

Od teorie k praxi se přístup ASAP promítá do vzdělávacího programu zaměřeného na osobní, sociální, učební a digitální kompetence, který je v souladu s evropskými rámci, aby byla zajištěna srozumitelnost a přenositelnost. Jednotlivé kapitoly poskytují strukturované, ale přizpůsobivé tematické cesty, které propojují reflexi s účastí a povědomí s akcí. Tímto způsobem nabízí ASAP praktickou, koherentní a kontextově citlivou cestu pro podporu dětí na prahu dospívání v propojeném světě.

Celkově ASAP podporuje systémový přístup ke vzdělávání, který překlenuje propast mezi digitální gramotností a osobním růstem. Kombinací zkušeností, reflexe a účasti pomáhá žákům integrovat znalosti s činností a sebeuvědomění s odpovědností. Tento rámec podporuje pedagogy v posilování předpubertálních dětí směrem k kritickému, empatickému a etickému přístupu k sobě samým, k ostatním a k digitálnímu prostředí, ve kterém žijí.

REFERENCE

- Dewey, J. (1971). *Experience and education*. Collier Books. (Původní dílo publikováno v roce 1938).
- Rada Evropské unie. (2018). *Doporučení Rady ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2018/C 189/01)*. Úřední věstník Evropské unie, C 189, 1–13. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018H0604(01))
- Evropská komise (EK). (2019). *Klíčové kompetence pro celoživotní učení*. Úřad pro publikace Evropské unie. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540>.
- Evropská komise (EK). (2020). *LifeComp: Evropský rámec pro osobní, sociální a klíčové kompetence pro učení se učit (EUR 30246 EN, JRC120911)*. Úřad pro publikace Evropské unie. <https://doi.org/10.2760/302967>
- Evropská komise (EK). (2022). *DigComp 2.2: Rámec digitálních kompetencí pro občany – s novými příklady znalostí, dovedností a postojů (EUR 31006 EN, JRC128415)*. Úřad pro publikace Evropské unie. <https://doi.org/10.2760/115376>
- Flavell, J. H. (1979). Metakognitivní přístup a kognitivní monitorování: nová oblast kognitivně-vývojového výzkumu. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- Floris, F. (2018). *L'animazione socio-educativa: Teoria, metodi e strumenti per l'intervento educativo*. Carocci Faber.
- Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>
- Kolb, D. A. (1984). *Zkušenostní učení: Zkušenost jako zdroj učení a rozvoje*. Prentice Hall.
- Moon, J. A. (1999). *Reflexe v učení a profesním rozvoji: Teorie a praxe*. RoutledgeFalmer.
- Moon, J. A. (2004). *Příručka reflexivního a zkušenostního učení: Teorie a praxe*. RoutledgeFalmer.
- Pollo, A. (2002). *Kulturní animace a vzdělávání: Zkušenosti s animací v vzdělávacích procesech*. LAS.

www.socialmediakids.eu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP